

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN****Mansurov Shahzod Alqar ugli***Assistant of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.***ПРОГНОЗЫ ПО ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА****Мансуров Шахзод Алкар оглы***Ассистент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.***O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI BO'YICHA PROGNOZLAR****Mansurov Shahzod Alqar o'g'li***Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali assistenti.***abstract**

In this article, you will find information about the economy of Uzbekistan, "Forecasts on the economy of Uzbekistan", "Tasks and goals for the development of the economy of Uzbekistan", "International Monetary Fund, International Monetary Fund, World You can find answers to questions such as "Opinions and opinions of Bank experts on the development of the economy of Uzbekistan". Also, in the article, which aspects of the economy should be used in our republic, the priority directions of development based on the analysis of their possibilities are defined. Also, by studying, systematizing and generalizing the existing practice in drawing up scientifically based conclusions on the introduction of developed foreign experiences in the economy, suggestions are made not only on how they will take an important place in various fields and in what form they will be introduced.

аннотация

В этой статье вы найдете информацию об экономике Узбекистана, «Прогнозы по экономике Узбекистана», «Задачи и цели развития экономики Узбекистана», «Международный валютный фонд, Международный валютный фонд, World You». можно найти ответы на такие вопросы, как «Мнения и мнения экспертов Банка о развитии экономики Узбекистана». Также в статье, какие аспекты экономики следует использовать в нашей республике, определены приоритетные

направления развития на основе анализа их возможностей. Также путем изучения, систематизации и обобщения существующей практики составления научно обоснованных выводов по внедрению передового зарубежного опыта в экономику даются предложения не только о том, какое важное место они займут в различных областях и в какой форме. быть представлен.

annotatsiya

Mazkur maqolada siz O'zbekiston iqtisodiyoti haqida "O'zbekiston iqtisodiyoti bo'yicha prognozlar", "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha oldinga qo'yilgan vazifalar va maqsadlar", XVJ, XVJ, JB mutaxassislarining O'zbekiston iqtisodini rivojlantirish bo'yicha fikr va mulohazalari" kabi savollarga javob topishingiz mumkin. Shuningdek maqolada respublikamizda iqtisodni qaysi jabhalarini qo'llash, ularning imkoniyatlarini tahlil qilish asosida rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlangan. Shuningdek, iqtisodda rivojlangan chet el tajribalarini joriy etishga ilmiy asoslangan xulosalar tuzishda mavjud bo'lgan amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirish orqali turli hil sohalarda nafaqat muhim o'rin egallashi va qanday shaklda joriy etilishi bo'yicha takliflar keltirilgan.

Keywords:

economy of Uzbekistan, economy, statistics, market economy, GDP, trade turnover, IMF, IMF, small and medium business.

Ключевые слова:

экономика Узбекистана, экономика, статистика, рыночная экономика, ВВП, торговый оборот, МВФ, МВФ, малый и средний бизнес.

Kalit so'zlar:

O'zbekiston iqtisodiyoti, iqtisodiyot, statistika, bozor iqtisodiyoti, YAIM, savdo aylanmasi, XVJ, XVF, JB, kichik va o'rta biznes.

© 2023 Mansurov Shahzod Alqar ugli.

Kirish

Statistika agentligining hisob-kitoblariga ko'ra, 2023-yilning I choragi yakunlari bo'yicha O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining o'sishi 5,5 foizni tashkil etdi. Bu Cei ning 5,31% -5,62% prognoz koridoriga to'g'ri keladi, garchi mutaxassislar kutgan 5,47% dan biroz yuqoriroq. Mutaxassislar ob-havo inqirozini yumshatishga va iqtisodiyotning ishdan chiqishiga yo'l qo'ymaslikka yordam bergan hukumat choralarning to'liq to'plamiga e'tibor qaratmoqdalar. O'zbekiston iqtisodiyotiga bo'lgan umidlar jbni 5,3 foizga, XVFn 5,2 foizga oshirdi. I yarim yillikda tsair iqtisodiyotning yanada ishonchli o'sishini 5,65% gacha prognoz qilmoqda.

Statistika agentligi hisobotiga ko'ra, 2023-yilning birinchi choragi yakunlari bo'yicha O'zbekistonning ichki yalpi mahsuloti (YAIM) o'sishi 5,5 foizni tashkil etdi. Sanoatda o'sish 4,1%, qishloq xo'jaligida 3,2%, chakana tovar aylanmasida 5,2%, qurilishda 4,5%. Birinchi chorakda inflyatsiya 2,4 foizni tashkil etdi, bu o'tgan yilgi 2,9 foizdan kamaydi. Tashqi savdo aylanmasi 11,9 foizga oshdi.

Iqtisodiy o'sishning tezlashishi, shuningdek, O'zbekistonda g'ayritabiiy sovuq ob-havodan zarar ko'rgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha shoshilinch choralar o'z vaqtida qabul qilinishi bilan bog'liq.

Xususan, kichik va o'rta biznes sub'ektlariga kreditlar bo'yicha to'lovlar uzaytirildi;

qarzni foizsiz, qo'shimcha garovsiz, "jarimasiz" bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini taqdim etdi;

ishlab chiqarishni tiklash uchun kreditlar ajratildi; jarimalar va jarimalarni hisoblash 1 aprelgacha to'xtatildi va boshqalar.

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish prognozlari

Aprel oyidagi hisobotga ko'ra, xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) O'zbekiston iqtisodiyotining o'sishi prognozini yaxshiladi. O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining o'sishi 2023-yilda 5,3 foizni tashkil etishi kutilmoqda, oktyabr oyidagi prognozda esa bu ko'rsatkich 4,7 foizni tashkil etdi. XVJ ekspertlari 2024-yilda O'zbekiston iqtisodiyoti 0,2 foizga, 5,5 foizga, XVFn 0,6 foizga oshishini kutishmoqda.

Jahon banki (JB) ushbu va keyingi yillarda O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining o'sishi taxminlarini oshirdi. Joriy yilning aprel oyida yangilangan prognozga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi 5,1 foizni tashkil etadi. Shunisi e'tiborga loyiqliki, bu ko'rsatkich 2022-yil kuz prognoziga nisbatan 0,2 p.p. ga yaxshilandi (4,9%). Shu bilan birga, aholining iste'moli 5 foizga, investitsiyalar 4,2 foizga, eksport 20,5 foizga va import 20,6 foizga oshadi.

IIVIM prognozi

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (IIVM) 2023-yilning birinchi yarmida yanvar oyidagi prognozga qaraganda iqtisodiyotning yanada ishonchli o'sishini taxmin qilmoqda. Agar avvalgi Cei prognozi 2023-yilning birinchi choragida 5,47% o'sishni kutgan bo'lsa, yilning birinchi yarmidagi prognoz 5,65% gacha yaxshilandi.

2023 – yil boshida O'zbekiston iqtisodiyotida qisqa muddatli pasayish kuzatildi, bu esa CEYRNING oldingi prognozida qayd etilgan mavsumiy omillar hamda joriy yil boshidagi sharoitlar-energiya tanqisligi inqirozini keltirib chiqargan g'ayritabiiy sovuqlar va ta'minotdagi uzilishlarga sabab bo'lgan tashqi shoklar bilan bog'liq edi.

Biroq, iqtisodiy siyosat choralari tezkor qabul qilish va korxonalarni rag'batlantirish uchun hukumat tomonidan amalga oshirilgan kompleks chora-tadbirlar rivojlanish istiqbollari yaxshiladi.

Ob-havo inqirozi bartaraf etilgandan so'ng O'zbekiston iqtisodiyoti tiklana boshladi va YAIMning haftalik ko'rsatkichlari o'sish traektoriyasiga kirdi, buni CEYR ko'rsatkichlari ham tasdiqlaydi. Shunday qilib, birja tarkibiy qismlarining o'sishi, mintaqalarda biznes iqlimi va biznes faoliyati ko'rsatkichlarining o'sishi, ichki savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi faollikning oshishi hisobiga ishbilarmonlik faolligi indeksining o'rtacha o'sishi qayd etildi.

Quyidagi toifalar bo'yicha so'rovlar tahlili sezilarli o'sishni ko'rsatdi, "biznes va sanoat" 5,8 foizga, "xaridlar" 8,0 foizga, "avtotransport vositalari" 4,1 foizga o'sdi.

Ushbu omillarni hisobga olgan holda va YAIM o'sishining haftalik prognoz ko'rsatkichlarini birlashtirgan holda, O'zbekiston iqtisodiyoti joriy yilning birinchi choragida ishonchli o'sish traektoriyasiga kirdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, 2023-yilning I choragi uchun Cei prognozi yuqori aniqlikni ko'rsatdi, yalpi ichki mahsulotning kutilayotgan o'sishi O'zbekiston Respublikasi statistika agentligining haqiqiy ma'lumotlariga nisbatan atigi 0,03 p.p. ga kamaydi. Shunday qilib, 2023-yilning birinchi choragi natijalariga ko'ra, iqtisodiyotning o'sishi 5,5% ni tashkil etdi, yil boshida tsair 5,47% o'sishni bashorat qildi.

Joriy yilda O‘zbekiston iqtisodiyoti o‘tgan chorakda kuzatilgan o‘shish sur‘atlarini saqlab, rivojlanishda davom etadi.

Markaziy bank tomonidan mart oyida asosiy stavkani 15 foizdan 14 foizga kamaytirish bo‘yicha qaror qabul qilinishi iqtisodiyotda ichki talabni rag‘batlantirish orqali 2023-yilning birinchi yarim yilligida ham tarmoq, ham makro darajada O‘zbekiston iqtisodiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Yuqorida aytib o‘tilgan omillarni hisobga olgan holda, 2023-yilning birinchi yarmida O‘zbekiston iqtisodiyotining kutilayotgan o‘shishi 5,65 foizni tashkil etadi. Shu bilan birga, iqtisodiy o‘shishning prognoz yo‘lagi 5,50% -5,75% darajasida o‘rnatildi.

Ma‘lumot uchun: Noykasting modeliga asoslangan prognozlar 2021-yildan beri Cei tomonidan qo‘llanilib kelinmoqda va har chorakda aniqlab bo‘lmaydigan YaIMning o‘ziga xos jihatlarini ochib beradi. YAIM prognozi Googlening 20 ta toifadagi haftalik so‘rov natijalariga asoslanib, individual mahsulot narxлари va yalpi import va inventarizatsiyaning asosiy o‘zgaruvchilari bilan birlashtirilgan.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikada iqtisodini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. “O‘zbekiston” 2018 yil 3 iyuldagi PQ – 3822-son. // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 07.04.2018 y. 07/18/3832/1452.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. “shaxsiy infratuzilmani yanada modernizatsiyasi kilish chora-bosqichi”. O‘zR Prezidenti Karori. 21 noyabr
3. Gulyamov S.S. va boshqalar Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T, 2019 yil. 409 sahifalar
4. Jukovskaya I.E. “Raqamli shakllanish sharoitida boshqaruv jarayonlariga innovatsion yondashuvlar ” // 2018 yil, 4-son - 21-29-b.
5. Lapidus L.V. Iqtisodiyot: elektron biznes va elektron tijoratni boshqarish. -M.: INFRA-M, 2019 yil. 378 p...
6. I.A.Xasanshin.va boshqalar. Iqtisodiyot. Moskva. 2019 yil. 288 sahifalar
7. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini osish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.
8. Botir M., Nodirbek X. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
9. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O ‘TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 257-260.
10. Mukhtorov B., Ermatov M. METHODS OF EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 76-80.

11. Мухтаров Б., Хайруллаев Н. Преимущества и недостатки оффшорных зон //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
12. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
13. Муртазин Э. Р., Сиддиқов М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
14. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
15. ЦОЙ М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
16. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
17. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
18. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
19. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
20. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
21. То‘uchiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
22. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
23. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
24. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
25. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
26. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.

27. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
28. Azimov Y. THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON THE COMPETENCE APPROACH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 80-91.
29. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O 'QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 368-370.
30. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 271-275.
31. АЗИМОВ Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: АЗИМОВ ЮСУФЖОН, ЎЗМУ ЖИЗЗАХ ФИЛИАЛИ КАТТА ЎҚИТУВЧИСИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
32. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 5-8.
33. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
34. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 290-298.
35. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
36. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
37. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
38. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
39. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
40. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.

41. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
42. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
43. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.
44. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
45. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
46. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
47. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
48. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
49. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
50. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
51. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnudbek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
52. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 95-99.
53. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 116-126.
54. G'Aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.
55. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 130-136.

56. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
57. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 63-69.
58. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 128-131.
59. Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 255-258.
60. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1-4.
61. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1A. – C. 56-59.
62. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 105-110.
63. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 32-36.
64. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 193-196.
65. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257.
66. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
67. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 115-119.
68. Сайтов С., Хонкелов Я. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o'rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 301-304.
69. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 357-365.

70. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
71. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
72. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
73. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
74. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
75. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
76. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 29, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
77. Kamolov, D. R. O. G. L. (2022). O'zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 348-352.
78. O‘G‘LI K. D. R. On the way to the digital education system of uzbekistan //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
79. O‘G‘LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
80. Kamolov, Dostonbek Rustam O‘G‘Li. "O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI." *Academic research in educational sciences* 3.NUU Conference 2 (2022): 348-352.
81. Tsoy , M. (2023). PROFITABILITY AND RISKS OF FINANCIAL INVESTMENTS. *Science technology&Digital Finance*, 1(1), 22-27. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/z>
82. Цой М., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ //“ Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to ‘plami. – 2023. – С. 305-308.
83. Цой М. П., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 33-37.